

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

TA'LIM JARAYONINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING SAMARALI YO'LLARI

Mirzayeva Faroxat Odiljonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Pedagogika kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, talaba-yoshlarda zamonaviy bilim hamda ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari va ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik hamda integratsiyani ta'minlash, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini yo'lga qo'yish borasidagi tizimli ishlar yoritilgan. Shuningdek, ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifati oshirish hamda zamonaviy innovatsion metodlarni ilmiy va pedagogik kadrlar tayyorlash jarayoniga joriy etish masalalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, samaradorlik, innovatsion metodlar, ilm-fan, pedagogik kadrlar, uzviylik, uzluksizlik, integratsiya, zamonaviy bilim va ko'nikmalar.

Abstract: This article discusses the issues of improving the quality and efficiency of the education system, developing modern knowledge and skills among students, ensuring close cooperation and integration between educational systems and the field of science, as well as establishing continuity and sustainability in education. Additionally, it provides information on the modernization of the scientific and pedagogical staff training system, enhancing the quality of education, and introducing modern innovative methods into the process of training scientific and pedagogical personnel.

Key words: education quality, efficiency, innovative methods, science, pedagogical staff, continuity, sustainability, integration, modern knowledge and skills.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения качества и эффективности системы образования, формирования у студентов современных знаний и навыков, обеспечения тесного сотрудничества и интеграции между образовательными системами и сферой науки, а также установления преемственности и непрерывности в образовательном процессе. Кроме того, приведена информация о модернизации системы подготовки научно-педагогических кадров, повышении качества образования и внедрении современных инновационных методов в процесс подготовки научных и педагогических кадров.

Ключевые слова: качество образования, эффективность, инновационные методы, наука, педагогические кадры, преемственность, непрерывность, интеграция, современные знания и навыки.

KIRISH

O'zbekistonda yangi taraqqiyot davrida yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirildi. Ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani yo'lga qo'yish, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, milliy ta'lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim va ma'rifat egalari, jismoniy hamda ma'naviy sog'lom insonlar etib tarbiyalash, ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini takomillashtirish, jamiyatimizda o'qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy hamda ijodkor ziyolilarga bo'lgan hurmat-e'tiborni yanada oshirish, o'quvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish, tizimda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, dunyo miqyosidagi bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish muhim masalalardan sanaladi. Shuningdek, darslik va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish, pedagog xodimlarning kasbiy mahorati va faoliyat samaradorligini muntazam oshirib borish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, malaka oshirish tizimini "hayot davomida o'qish" tamoyili asosida takomillashtirib borish ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi.¹

Ushbu islohotlar O'zbekistonda ilmiy-pedagogik kadrlarning salohiyatini oshirish, ta'lim va ilm-fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadamlardir. Yangi taraqqiyot davrida yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlarga qo'yilayotgan zamonaviy talablar, ilmiy-pedagogik kadrlarni rivojlantirish bo'yicha davlat milliy siyosati ilm-fan, ta'lim va iqtisodiyot integratsiyasini mustahkamlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ilmiy xodimlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan.

Shu bilan birga, davlatning milliy siyosati jamiyat ehtiyojlarini qondirish va ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, innovatsion g'oyalar va ilg'or tajribalarni qo'llashni talab etadi. Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish, ilmiy va pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida zamonaviy innovatsion metodlarni joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yangi taraqqiyot davrida ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish va ta'lim sifatini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Buning uchun ilm-fan, innovatsion texnologiyalar va ta'limning integratsiyasini kuchaytirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish va xalqaro tajribadan samarali foydalanish muhimdir.

Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning ahamiyati:

- ta'lim sifatini oshirish; zamonaviy metodlar orqali o'qitish jarayonini takomillashtirish;
- innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish – ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish;
- xalqaro tajribaga moslashish – global standartlarga mos pedagogik kadrlarni tayyorlash;
- ilmiy faoliyat va ta'lim integratsiyasi – universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari hamkorligini kuchaytirish;
- oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini rivojlantirish – PhD va DSc darajalarini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali rivojlantirish.

Ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy innovatsion metodlarni joriy etish zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlar:

- muammoli ta'lim (Problem-Based Learning - PBL) – talabalar real hayotiy muammolarni hal qilish orqali bilim oladilar.
- Flipped Classroom (Aylantirilgan sinf modeli) – nazariy bilimlar mustaqil o'rganiladi, darsda amaliy muhokamalar olib boriladi.
- Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – ta'lim jarayonida o'yin elementlaridan foydalanish orqali motivatsiyani oshirish.
- STEM va STEAM metodlari – ilm-fan, texnologiya, muhandislik va san'at yo'nalishlarini integratsiya qilish.
- Individual ta'lim dasturlari – har bir talabaga mos ravishda o'quv jarayonini moslashtirish. Innovatsion pedagogik metodlardan samarali foydalanish ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirib, o'qitish samaradorligini oshirish va interfaol o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali o'quv jarayonini yanada zamonaviylashtirish, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish mumkin.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5085999>

Raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etishning ahamiyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- ta'lim sifatini oshirish – innovatsion texnologiyalar o'qitish jarayonini qiziqarli, interfaol va samarali qiladi;
- talabalarning mustaqil ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash – raqamli resurslardan foydalanish ularning mustaqil bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi;
- o'qituvchilarning mehnatini yengillashtirish – avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va onlayn dars materiallari orqali samaradorlik oshadi;
- masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish – talabalar istalgan joyda va vaqtda ta'lim olishlari mumkin;
- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalari orqali har bir talaba uchun individual ta'lim dasturlarini yaratish mumkin ^[5].

Raqamli texnologiyalar asosida elektron o'qitish platformalari va onlayn ta'lim quyidagilar orqali modernizatsiya qilinmoqda: Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle – ta'lim jarayonini boshqarish va masofaviy ta'lim; Coursera, EdX, Khan Academy, Udemu – talabalar va o'qituvchilar uchun onlayn kurslar va ta'lim resurslari; Zoom, Google Meet, Skype – masofaviy darslarni o'tkazish va talabalar bilan interfaol muloqotni tashkil etish ^[4].

1-jadval: **Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish**

No	Raqamli texnologiya	Raqamli texnologiyaning ahamiyati
1	Onlayn ta'lim platformalari	Google Classroom, Moodle, Coursera, EdX kabi tizimlardan foydalanish
2	Sun'iy intellekt asosida ta'lim	Big Data va sun'iy intellekt yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim dasturlari.
3	Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar	Talabalar ilmiy tajribalarni real laboratoriyaga ehtiyoj sezmasdan o'rganishlari mumkin. Amaliy mashg'ulotlarni onlayn formatda o'tkazish imkoniyatini beradi
4	Raqamli baholash tizimlari –	Avtomatlashtirilgan test tizimlari va analitik platformalar orqali o'quvchilarning bilimlarini baholash.
5	3D modellashtirish va kengaytirilgan reallik (AR & VR)	Murakkab tushunchalarni vizual shaklda etkazish va o'quv jarayonini jonlantirish
6	Chatbot va avtomatlashtirilgan yordamchi tizimlar	Talabalar savollariga javob beruvchi virtual yordamchilar.
7	Big Data va ta'lim analitikasi	O'quv jarayonini kuzatish va tahlil qilish – talabalar faoliyati va o'zlashtirish darajasini kuzatish.
8	Talabalar uchun onlayn darsliklar va elektron kutubxona xizmatlari	Ilmiy va o'quv materiallarining ochiq manbalarga joylashtirilishi.
9	STEM va IT ta'lim	Axborot texnologiyalari va dasturlash bo'yicha ixtisoslashgan maktab va universitetlar soni oshirish
10	EdTech startaplari va innovatsion loyihalar	Davlat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish

Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, bugungi kunda ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishda bir qancha muammolarga duch kelinmoqda. Bular:

- texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi – ba'zi hududlarda internet sifati past bo'lib, masofaviy ta'lim imkoniyatlari cheklangan;
- professor-o'qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi – ko'plab o'qituvchilar yangi texnologiyalar bilan ishlashni o'rganishga muhtoj;
- axborot xavfsizligi muammolari – onlayn ta'lim platformalarida maxfiy ma'lumotlarning himoyasini ta'minlash muhim;
- talabalar va o'qituvchilar uchun texnologik vositalarning cheklanganligi – barcha professor-o'qituvchilar zarur gadjetlar bilan to'liq ta'minlanmagan.

Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari bu borada sezilarli yutuqlarga erishmoqda, biroq texnologik infratuzilmani kengaytirish, pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish va axborot xavfsizligini ta'minlash ustida ish olib borish lozim. Professor-o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- o'qituvchilar uchun raqamli pedagogika bo'yicha maxsus kurslarni kengaytirish; oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt va Big Data asosida ta'lim tahlillarini olib borish;
- virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan ta'lim jarayonida ko'proq foydalanish;
- pedagoglar va talabalar uchun raqamli texnologiyalarga oid startap va loyihalarni tashkil etish hamda qo'llab-quvvatlash;
- onlayn ta'lim platformalarining milliy tarmog'ini yaratish va rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish ta'lim tizimini transformatsiya qilishning eng samarali yo'llaridan biri bo'lib, bugungi kunda bu soha jadal rivojlanmoqda. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish zamonaviy ta'lim tizimini transformatsiya qilishning asosiy omillaridan biridir. Bu esa nafaqat ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, balki kelajak avlodning raqobatbardosh bilimlarga ega bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston bu borada jadal rivojlanmoqda va kelgusida raqamli ta'limning yanada yuqori bosqichga ko'tarilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. // (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son). <https://lex.uz/docs/4545884>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-apreldagi "Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-128-son qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.04.2023-y., 07/23/128/0224-son. <https://lex.uz/docs/6438903>
3. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-martdagi "Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibi to'g'risida"gi 157-son qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 28.03.2024-y., 09/24/157/0247-son. <https://lex.uz/docs/6854214>
4. Қаҳҳоров А. Таълим стандартларини такомиллаштиришда инновацион ёндашувлар. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти, 2018.
5. Каримова Г. Ўзбекистонда таълим стандартларини жорий этишнинг методологик асослари. Тошкент: Фан ва таълим, 2020.
6. Ҳамидов Ш. Таълим тизимини ислоҳ қилишда стандартлаштиришнинг ўрни. Тошкент: Инновацион таълим, 2019.
7. Yusupov N. Ta'lim standartlarining amaliy tatbiqi: muammo va yechimlar. Jurnal: Ta'lim va jamiyat, №3, 2021, 45–52-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.